

**FEATURES OF THE SYMPTOM COMPLEX AND HEMODYNAMIC
PARAMETERS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
COMBINED WITH ARTERIAL HYPERTENSION**

G. J. Zharylkasynova

L. A. Narziev

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. The clinical and functional characteristics of the symptom complex and systemic hemodynamic parameters were investigated in 120 patients with ischemic heart disease combined with arterial hypertension. A predominance of anginal syndrome and dyspnea was identified, along with a high frequency of asthenic manifestations. More than 46% of patients experienced frequent angina attacks accompanied by pronounced hemodynamic disturbances. Gender- and age-related features were also observed, including a more pronounced clinical manifestation in middle-aged women.

Keywords: ischemic heart disease, arterial hypertension, angina pectoris, hemodynamics, dyspnea, symptom complex, comorbidity.

**ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА И
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ**

Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. Изучены клинико-функциональные особенности симптомокомплекса и показатели системной гемодинамики у 120 пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертензией. Установлено преобладание ангинозного синдрома и одышки, а также высокая частота астенических проявлений. Более чем у 46% пациентов выявлены частые

приступы стенокардии, сопровождающиеся выраженными гемодинамическими нарушениями. Отмечены гендерно-возрастные особенности, включая более выраженную клиническую манифестацию у женщин среднего возраста.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, стенокардия, гемодинамика, одышка, симптомокомплекс, коморбидность.

Актуальность: В условиях сохраняющейся высокой распространённости сердечно-сосудистых заболеваний в структуре общей заболеваемости и смертности, особую значимость приобретает детальный клинико-функциональный анализ пациентов с сочетанным течением ИБС и АГ. АГ признана одним из ключевых патогенетических факторов развития и прогрессирования ишемии миокарда, а их сочетание существенно утяжеляет клиническое течение, ускоряет формирование осложнений и ухудшает прогноз.

Цель исследования: изучение клинико-функциональных особенностей симптомокомплекса и характер системных гемодинамических нарушений у пациентов с ишемической болезнью сердца, протекающей на фоне артериальной гипертензии.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 120 пациентов, проходивших обследование и лечение по поводу ИБС, сочетающейся с АГ. Возраст обследованных варьировал от 30 до 85 лет, средний возраст составил $58,5 \pm 1,32$ года. В выборке преобладали мужчины — 56,7% ($n = 68$), женщины составили 43,3% ($n = 52$).

Для анализа были использованы методы стратификации по полу и возрастным категориям, регистрация и количественная оценка субъективных жалоб, а также анализ частоты приступов стенокардии и параметров системной гемодинамики. Опрос пациентов проводился по унифицированной анкете с обязательным уточнением выраженности симптомов. Объективные показатели (артериальное

давление, частота сердечных сокращений) определялись с помощью стандартных методов измерения (тонометрия, пульсометрия).

Результаты. Среди обследованных пациентов с ИБС и АГ преобладали лица мужского пола, однако в возрастной группе 45–59 лет отмечено достоверное преобладание женщин (50,0% против 20,6%, $p < 0,001$), что может свидетельствовать о более выраженной клинической манифестации заболевания у женщин среднего возраста.

Наиболее распространёнными жалобами в исследуемой когорте были ангинозная боль (87,5%) и одышка при физической нагрузке (78,3%), что указывает на высокий уровень ишемического и функционального стресса миокарда. Частота симптомов астенического спектра также оставалась значительной ($\geq 60\%$), подчёркивая роль нейровегетативной дисфункции в патогенезе заболевания.

Более чем у 46% пациентов регистрировались частые ангинозные приступы (>3 /нед), сопровождающиеся стойкими гемодинамическими нарушениями (САД $151,2 \pm 10,8$ мм рт. ст., ДАД $92,4 \pm 7,1$ мм рт. ст.), что свидетельствует о недостаточной эффективности терапии и высоком риске декомпенсации.

Заключение. Проведённое исследование показало, что клиническое течение ишемической болезни сердца в сочетании с артериальной гипертензией характеризуется высокой частотой ангинозного синдрома, выраженной одышкой и значительной распространённостью астенических проявлений, что отражает сочетанное влияние ишемического и нейровегетативного компонентов патогенеза. Выявленные гендерно-возрастные особенности, в частности более высокая клиническая манифестация заболевания у женщин среднего возраста, указывают на необходимость дифференцированного подхода к оценке и ведению данной категории пациентов.

Список использованной литературы

1. Apple F.S. et al. High-sensitivity cardiac troponin assays: clinical update from the Academy of the American Association for Clinical Chemistry. // Clin Chem. – 2017. – V. 63(1). – P. 73–81.
2. Bernatsky S, Lewin A, Usmanov RS. Ситуация и прогнозирование ИБС и АГ в Узбекистане. // J Cardioprophylaxis Uzbekistan. – 2020. – V. 5(2). – P. 12–20.
3. Caylı M. et al. High-sensitivity cardiac troponin T predicts nondipper hypertension in newly diagnosed hypertensive patients. // J Clin Hypertens. – 2013. – V. 15(10). – P. 731–737.
4. de Lemos J.A. et al. Association of troponin T levels with cardiac structure, mortality risk, and myocardial ischemia in the general population. // JAMA. – 2010. – V. 304(22). – P. 2503–2512.
5. Everett B.M. et al. High-sensitivity cardiac troponin I and B-type natriuretic peptide as predictors of vascular events in primary prevention: impact of statin therapy. // Circulation. – 2015. – V. 131(10). – P. 863–872.